

www.education.fr

À la session 2003, 98 700 brevets de techniciens supérieurs¹ ont été délivrés en métropole par le ministère de l'Éducation nationale, ce qui correspond à 800 brevets de moins qu'à la session 2002, contrairement à la tendance à la hausse observée depuis la création de ce diplôme. Si l'on ajoute les diplômes des départements d'outre-mer, le nombre atteint 100 500.

C'est la diminution du taux de réussite (de 1,7 point) qui explique cette évolution, le nombre de candidats présents ayant, en effet, encore progressé cette année (+ 2 900). Le taux de réussite (de 62,7 %) baisse dans la plupart des formations mais pas en formation continue, baisse pour les bacheliers généraux et technologiques mais pas pour les bacheliers professionnels. Il diminue dans le domaine des services bien davantage que dans celui de la production et, lors de cette session, plus chez les filles que chez les garçons, et plus dans le secteur privé que dans le secteur public. Les résultats restent très différents selon les académies.

1. Les BTS « diététique » et « géologie appliquée » ayant des sessions tardives, les effectifs retenus ici sont ceux de la session 2002 (392 admis pour le premier et 21 pour le second).

ministère

jeunesse
éducation
recherche

Résultats provisoires des brevets de techniciens supérieurs Session 2003

Davantage de candidats en formation continue et de bacheliers professionnels

Sur un total de 157 400 candidats présents à l'examen, ce sont ceux issus de la formation continue dont le nombre s'accroît le plus (de 2 400, soit + 8 %). La proportion de ceux-ci continue donc à progresser en 2003 atteignant 21,7 %. Le nombre d'apprentis augmente aussi, mais plus modérément. En revanche, le nombre de candidats des sections de techniciens supérieurs (STS) est en diminution ; ils restent toutefois les plus nombreux (59 % contre 61 % en 2002) (tableau 1).

Les titulaires d'un baccalauréat professionnel représentent 13,1 % des candidats, pro-

portion en hausse (elle était de 12,3 % en 2002). La part des bacheliers généraux décroît, celle des bacheliers technologiques également mais ils sont encore majoritaires puisqu'ils représentent 53,6 % des candidats (tableau 2).

Remarquons que l'évolution des effectifs de formation continue et celle des titulaires du baccalauréat professionnel sont liées. En effet, ces derniers sont relativement plus nombreux dans cette formation que les autres bacheliers.

Les candidats des services toujours plus nombreux

Plus des trois quarts des candidats (76,8 %) ont présenté l'examen dans une spécialité

Graphique 1 – Évolution du nombre de BTS délivrés par le ministère de l'Éducation nationale France métropolitaine

Tableau 1 – Réussite au BTS selon la formation suivie – Session 2003
France métropolitaine

Formation suivie	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2003	Taux de réussite 2002
Scolaires (STS)	92 833	59,0	67 359	72,6	74,4
public	64 636	41,1	47 947	74,2	75,6
privé sous contrat	19 191	12,2	14 603	76,1	78,5
privé hors contrat	9 006	5,7	4 809	53,4	57,4
Apprentissage (CFA)	12 233	7,8	7 776	63,6	65,1
Formation continue (GRETA)	34 192	21,7	16 972	49,6	49,2
Enseignement à distance	3 807	2,4	1 207	31,7	33,2
Individuels	14 300	9,1	5 416	37,9	38,0
Total BTS	157 365	100,0	98 730	62,7	64,4

Graphique 2 – Évolution du taux de réussite au BTS par formation suivie
Session 2003

des services. En 2003, l'augmentation du nombre de candidats (+ 2 900) ne concerne pas le domaine de la production, en baisse de 500, mais celui des services (+ 3 400) et en particulier les spécialités « action commerciale » et « assistant de gestion PME-PMI ». Ces deux spécialités avec « comptabilité et gestion des organismes » et « assistant de direction » sont celles qui attirent le plus de candidats (42 % d'entre eux).

Le taux de réussite est en baisse

Le taux d'admission décroît à la session 2003 de 1,7 point, passant de 64,4 % à 62,7 %. Cette évolution est en partie liée à la modification du profil des candidats. Le nombre de candidats s'est accru dans les catégories qui ont habituellement des résultats moins bons. C'est le cas des candidats de formation continue qui réussissent nettement moins bien que les candidats scolarisés en STS et, dans une moindre mesure, celui des apprentis. C'est également le cas des bacheliers professionnels comparés aux autres bacheliers, et des candidats des services comparés à ceux de la production.

Baisse en STS et en apprentissage mais pas en formation continue

La réussite de la formation en STS baisse plus que l'ensemble (de 1,8 point), cependant avec un taux de 72,6 %, la réussite y est encore très supérieure à celle des autres formations. L'écart avec la formation continue

Tableau 2 – Réussite au BTS selon le diplôme initial – Session 2003
France métropolitaine

Diplôme initial	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2003	Taux de réussite 2002
Baccalauréat général	41 790	26,6	32 041	76,7	78,0
série L	11 713	7,4	8 570	73,2	76,8
série ES	15 917	10,1	12 441	78,2	78,5
série S	14 160	9,0	11 030	77,9	78,7
Baccalauréat technologique	84 287	53,6	53 186	63,1	64,5
série STT	50 457	32,1	29 719	58,9	61,1
série STI	24 386	15,5	17 521	71,8	71,8
série STL	3 301	2,1	1 993	60,4	65,2
série SMS	3 276	2,1	1 825	55,7	54,4
série hôtellerie	1 819	1,2	1 381	75,9	71,7
autres séries	1 048	0,7	747	71,3	73,3
Baccalauréat professionnel	20 644	13,1	8 361	40,5	41,0
Brevet de technicien (BT) et BMA	3 801	2,4	2 082	54,8	53,4
Autres diplômes (étrangers, etc.)	6 843	4,3	3 060	44,7	45,0
Total BTS	157 365	100,0	98 730	62,7	64,4

se réduit (de 25 à 23 points) puisque la réussite progresse pour cette formation (+ 0,4 point). L'écart avec l'apprentissage s'atténue très légèrement, la réussite diminuant un peu moins pour cette formation que pour les STS (tableau 1).

Rappelons que le taux de réussite a connu une augmentation quasi continue jusqu'en 2000 dans toutes les formations sauf pour les candidats présentés individuellement ou ayant suivi un enseignement à distance. Depuis 2001, la réussite aux brevets de techniciens supérieurs est en baisse (- 0,3 en 2001, - 1,4 en 2002, - 1,7 en 2003).

Baisse chez les bacheliers généraux et technologiques mais pas chez les bacheliers professionnels

Le taux d'admission régresse pour les bacheliers généraux, notamment pour les bacheliers littéraires (- 3,6 points) et les bacheliers technologiques, en particulier les bacheliers STT (- 2,2 points). En revanche, la réussite des bacheliers professionnels s'améliore (+ 0,5 point), elle atteint 40,5 %. Ainsi, l'écart continue à s'atténuer par rapport aux autres bacheliers (tableau 2).

Baisse supérieure dans les spécialités des services que dans celles de la production

Le taux d'admission baisse davantage dans le domaine des services (- 2 points) que dans celui de la production (- 0,3 point). L'écart augmente donc. Le taux de réussite dans les

Tableau 3 – Réussite au BTS selon le domaine de spécialité et selon le sexe – Session 2003
France métropolitaine

Domaines de spécialité	Présents	Admis	Taux de réussite	% de filles/présents	Taux de réussite	
					Garçons	Filles
20 – Spécialités pluritechnologiques de production	11 063	7 781	70,3	4,8	70,2	73,8
21 – Agric, pêche, forêt et espaces verts	70	41	58,6	34,3	56,5	62,5
22 – Transformations	4 931	3 469	70,4	36,4	70,7	69,7
23 – Génie civil, construction et bois	3 783	2 667	70,5	20,6	69,4	74,6
24 – Matériaux souples	1 012	747	73,8	89,4	68,2	74,5
25 – Mécanique, électricité, électronique	15 619	11 111	71,1	4,8	71,1	72,8
2 – Domaine technico-professionnels de la production	36 478	25 816	70,8	13,1	70,5	72,3
31 – Changes et gestion	72 508	43 015	59,3	64,7	57,1	60,5
dont 31206 Action commerciale	23 065	13 031	56,5	58,8	51,2	60,2
31405 Assistant de gestion PME-PMI	14 735	7 766	52,7	84,7	48,9	53,4
31406 Comptabilité et gestion des organismes	14 323	8 623	60,2	63,2	60,3	60,2
32 – Communication et information	30 018	18 469	61,5	69,7	63,0	60,9
dont 32405 Assistant de direction	13 541	7 623	56,3	98,6	54,6	56,3
33 – Services aux personnes	17 802	11 075	62,2	78,8	61,2	62,5
34 – Services à la collectivité	559	355	63,5	36,5	60,6	68,6
3 – Domaine technico-professionnels des services	120 887	72 914	60,3	67,9	59,0	61,0
Ensemble	157 365	98 730	62,7	55,2	64,2	61,6

services est de 10,5 points inférieur à celui du domaine de la production. La diminution s'observe en particulier dans les spécialités « assistant de gestion PME PMI » et « assis-

tant de direction », spécialités où la proportion de filles est très élevée.

Globalement le score des filles (61,6 %) est inférieur à celui des garçons (64,2 %), mais il est supérieur (de 2 points) pour le domaine de la production et pour celui des services. Les filles étant sous-représentées dans le domaine de la production, où les taux de réussite sont plus élevés, le score global des filles se retrouve en dessous de celui des garçons (tableau 3). Cependant, une fois contrôlés les effets de structure, l'écart garçons-filles n'est pas très significatif.

Dans le privé baisse plus importante que dans le public

Le taux de réussite diminue davantage dans les STS privées sous contrat (- 2,4 points) que dans les STS publiques (- 1,4 point). Le privé sous contrat garde un taux de réussite supérieur à celui du public mais l'écart se réduit, passant de 2,9 points en 2002 à 1,9 point en 2003. La baisse du taux de réussite est encore plus importante dans les STS privées hors contrat (- 4 points) (tableau 1).

Disparités dans les résultats académiques

Comme pour les sessions précédentes, les différences entre académies restent importantes. L'écart est de 22 points entre les scores extrêmes contre 18 points en 2002. Les meilleurs résultats sont ceux de Rennes (71,3 %), Limoges, Nantes, Orléans-Tours, et les moins bons sont observés dans les

Tableau 4 – Réussite au BTS selon les académies Session 2003

Académies	Présents	Admis	Taux de réussite
Aix-Marseille	7 314	4 770	65,2
Amiens	4 098	2 530	61,7
Besançon	2 902	1 933	66,6
Bordeaux	7 202	4 538	63,0
Caen	3 096	2 042	66,0
Clermont-Ferrand	2 890	1 873	64,8
Corse	368	202	54,9
Créteil	8 489	4 204	49,5
Dijon	3 396	2 239	65,9
Grenoble	7 296	4 941	67,7
Lille	11 033	7 307	66,2
Limoges	1 403	969	69,1
Lyon	8 868	5 637	63,6
Montpellier	5 915	3 789	64,1
Nancy-Metz	5 666	3 720	65,7
Nantes	9 983	6 828	68,4
Nice	3 908	2 492	63,8
Orléans-Tours	5 250	3 571	68,0
Paris	14 702	7 845	53,4
Poitiers	3 744	2 429	64,9
Reims	3 105	1 959	63,1
Rennes	7 444	5 309	71,3
Rouen	4 304	2 765	64,2
Strasbourg	4 945	3 121	63,1
Toulouse	6 605	4 451	67,4
Versailles	13 439	7 266	54,1
France métropolitaine	157 365	98 730	62,7
Guadeloupe	1 210	472	39,0
Guyane	193	74	38,3
Martinique	1 357	556	41,0
Réunion	1 584	971	61,3
France métr. + DOM	161 709	100 803	62,3

Baisse plus importante pour les filles que pour les garçons

En 2003, le taux de réussite des filles se réduit davantage (- 2,4 points) que celui des garçons (- 0,2 point), cette évolution est en partie liée à un effet de structure. Les filles sont en effet plus nombreuses dans les services, parmi les bacheliers L et STT, parmi les candidats scolarisés en STS, composantes pour lesquelles le taux de succès a le plus baissé.

Taux de réussite au BTS Session 2003

Guadeloupe : 39 %
Guyane : 38,3 %
Martinique : 41,0 %
Réunion : 31,3 %

Taux de réussite au BTS Session 2003

- De 49,5 % à 60,0 %
- De 60,0 % à 65,0 %
- De 65,0 % à 71,3 %

France métropolitaine : 64,4 %

académies de Créteil (49,5 %), de la Corse, de Paris et Versailles (*tableau 4*).
Notons que Paris cumule trois facteurs qui contribuent à réduire le taux de succès : une forte proportion de candidats en formation continue, en écoles privées hors contrat et en spécialités des services, types de formation, catégorie d'établissements et domaine où les taux de réussite sont plus faibles. L'importance de la formation continue et des services explique aussi en partie le faible score de l'académie de Versailles.

Dans les départements d'outre-mer, les taux de réussite progressent. Ainsi l'écart avec la métropole se réduit. Le taux moyen est de 47,7 % dans les DOM (il était de 47,4 % en 2002). Il atteint 61,3 % à la Réunion. La meilleure réussite de la Réunion peut être attribuée en partie à la plus forte proportion de scolarisés en STS que dans les autres DOM.

Bernadette Hée, DEP B1

Pour en savoir plus

« Les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel – Session 2001 », *Note d'Information* 02.50, MEN-Direction de la programmation et du développement, novembre 2002.

« Les facteurs de réussite au BTS – Des effets académiques forts – Session 2001 », *Note d'Information* 03.13, MEN-Direction de la programmation et du développement, mars 2003.

« Les brevets de techniciens supérieurs – Session 2002 », *Note d'Information* 03.46, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, août 2003.